

A lógica da superfície. Análise da Residência Migliorini

Luis Eduardo Borda¹

Larissa Ribeiro Cunha²

luiseduardoborda@uol.com.br; larissaribeirocunha@yahoo.com.br

Abstract

This text summarizes a talk about a formal analysis of the Migliorini's residence, pointing out the relationship between the plastic of the residence and the modernist language. The analysis is centered on the question of the plane (surface), as defined Neoplastic aesthetics. The research concludes that the architect Fernando Graça, author of the project, has a deep understanding of modern language and articulates with talent surfaces, defining a sort of plastic where the plans have a strong presence and configure a language undoubtedly modern.

Palavras-chave: arquitetura, modernismo, Brasil; architecture, modernism, Brazil.

Resumo

O objetivo da comunicação é apresentar uma análise formal da residência Migliorini, construção modernista em Uberlândia.

O trabalho de análise foi realizado pela estudante de arquitetura Larissa Ribeiro Cunha, bolsista do Programa de Iniciação Científica, sob a orientação do prof. Dr. Luis Eduardo Borda, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFU.

A análise investiga os vínculos do projeto com aspectos da linguagem moderna, em especial com a questão do plano (superfície) enquanto elemento importante de definição do espaço e da linguagem da residência. A moradia foi projetada pelo arquiteto mineiro Fernando Graça (cidade, nascimento), um dos pioneiros da arquitetura modernista em Minas Gerais, ainda atuante enquanto arquiteto.

Os resultados da investigação revelaram que o desenho da residência demonstra um exímio domínio da questão do plano, conforme discutido pela vertente construtiva, em especial pelo Neoplasticismo. O plano aparece de modo marcante na delimitação dos espaços e na definição da linguagem da construção. Comparece até mesmo no desenho dos azulejos utilizados na moradia.

A comunicação pretende apontar os vínculos da residência com a estética construtiva (em especial com o Neoplasticismo), mostrando ao mesmo tempo de que modo Fernando Graça define o desenho e articula as diferentes superfícies que configuram a plástica da construção. No que se refere aos azulejos utilizados, pretende-se mostrar, igualmente, de que modo eles também implicam a lógica moderna do plano.

Pretende-se, por fim, considerar que, embora a residência tenha sido demolida, a análise formal da obra e a preservação (pelo menos iconográfica) de sua memória poderá tornar-se bastante útil no sentido do entendimento da lógica moderna, servindo de base para a discussão a respeito da preservação de exemplares ainda remanescentes da arquitetura modernista mineira.

¹ Arquiteto, prof. Dr. da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFU; estudante de arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFU.

² Graduada do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia.

Elemento importante da linguagem arquitetônica moderna, o uso do plano (superfície) enquanto elemento determinante do espaço e formalmente autônomo significou novas possibilidades espaciais para a arquitetura e a definição de uma nova plástica. Não por acaso, os arquitetos holandeses denominaram a nova linguagem de Neoplasticismo.

No manifesto *Os Dezesete Pontos da Arquitetura Neoplástica*, Theo van Doesburg explicita as diretrizes formais da nova arquitetura, apontando de que maneira deveriam funcionar os planos: paredes ou superfícies de divisão e fechamento. Explica Doesburg que, diferente do “cubo fechado”, a nova espacialidade teria por diretriz as superfícies. O resultado seria um espaço aberto, integrado ao exterior e também assimétrico. Nestas espacialidade, as superfícies teriam grande força plástica, afirmando-se enquanto elementos autônomos e tendo a função, ainda, de gerar o espaço; ou seja, não se trataria de tomar o plano como simples componente do volume (um prisma puro), mas como determinante da composição espacial.

Esta lógica encontrou no arquiteto alemão Mies van der Rohe, a propósito, uma de suas melhores expressões. No *Pavilhão para a Exposição de Barcelona* (1929), planos plasticamente independentes configuram um espaço elegante, assimétrico e que integra fortemente interior e exterior.

Ora, o entendimento de tal lógica, bem como a investigação das possibilidades plásticas daí decorrentes, encontram-se presentes de modo instigante na residência que o arquiteto Fernando Graça desenhou para a família Migliorini.

A residência foi projetada em 1958 para um terreno situado junto a uma das principais praças do centro de Uberlândia e tornou-se, em virtude da posição política de seu proprietário, o cônsul Geraldo Migliorini, um importante lugar de encontro das personalidades de destaque da cidade.

No desenho da residência, Fernando Graça trata enquanto elementos distintos estrutura e superfícies (paredes). Vigas, pilares e paredes são mostrados enquanto elementos autônomos. Veja-se, por exemplo, as figuras 1 e 2, que mostram a fachada principal da residência e um detalhe: as vigas avançam perpendicularmente à superfície azulejada e à parede de tijolo à vista (junto ao abrigo do automóvel). Cada elemento tem sua autonomia plástica; cada componente faz parte de uma espécie de jogo construtivo onde se busca a expressividade de cada peça. No caso específico das paredes, a autonomia de cada uma é reforçada pelo diferente tipo de revestimento; mas não somente isso: a independência plástica de cada superfície também é garantida pela própria forma: são *peças retangulares* (superfícies) que compõem o jogo construtivo.

Figura 1 – Fachada principal da resid. Migliorini. Foto: L. E. Borda

Figura 2 – Detalhe da fachada principal da resid. Migliorini. Foto: L. E. Borda

Essa lógica comparece no desenho de cada ambiente ou parte da residência. Está no desenho das esquadrias: seja no enorme *plano de vidro* que dá para o jardim posterior (figura 3), sejam nas persianas de madeira que protegem os dormitórios (figura 4), por exemplo. Tal lógica está também no modo como F. Graça reveste a parede que dá acesso aos dormitórios (figura 5): o revestimento em lambri confere autonomia e integridade a essa superfície, destacando sua função enquanto simples elemento divisor do espaço. Tal raciocínio plástico aparece de modo ainda mais marcante na parede que estrutura a escada (figura 6), superfície revestida com azulejos de design instigante, e também no *plano* de madeira (parede divisória) que separa hall e sala de estar (figura 6). Neste caso, tal divisória (parede) não chega até o teto; vai somente até à face inferior da viga, o que acentua ainda mais seu caráter enquanto elemento divisor: uma simples superfície de separação de ambientes, destacada e valorizada plasticamente pelo revestimento em madeira. O

tratamento de várias outras superfícies e planos que compõem a residência revela o mesmo raciocínio. E é instigante constatar, também, que até o design dos azulejos demonstra o uso desta mesma lógica.

Figura 3 – Pano de vidro, abrindo para o jardim posterior. Foto: L. E. Borda

Figura 4 – Esquadrias dos dormitórios. Foto: L. E. Borda

Figura 5 – Parede que dá acesso aos dormitórios. Foto: L. E. Borda

Figura 6 – Parede que estrutura a escada, mostrando ao fundo divisória de madeira que divide o hall da sala de estar. Foto: L. E. Borda

Veja-se, por exemplo, a cerâmica de piso que é especificada para a varanda que se abre para o jardim posterior (figura 3). O desenho parece aludir a uma folhagem. Diferente de qualquer recurso à perspectiva, tal folhagem é totalmente planar, lembrando os recortes (cut-outs) que Matisse realizara nos anos 50. A expressividade do desenho é dada pelo contraste cromático (azul e branco) e pelo caráter chapado (planar) de cada tom, tão somente. É como se um recorte (a folhagem) pousasse sobre um fundo plano, de cor diferente.

Veja-se também a cerâmica de piso que F. Graça especificou para um dos banheiros. O design da

cerâmica caracteriza-se pela sobreposição de quadrados e retângulos de diferentes tamanhos e tons (figura 7); os planos se sucedem, como se situados em diferentes distâncias. Tem-se, deste modo, um efeito de profundidade, não obtido através do efeito de perspectiva, mas sim pela seqüência de planos frontais. Trata-se de um recurso típico do Cubismo Sintético, investigação que serviu de base para o Neoplasticismo, acreditam alguns historiadores da arte. (Rowell, M.; 1979). Ora, a lógica compositiva do design deste azulejo é a mesma que comparece no projeto arquitetônico da residência. O raciocínio formal é um jogo paralelo de planos que se situam mais próximo ou mais longe do observador, conforme este se posiciona no espaço gerado pela composição arquitetônica.

Figura 7 – Cerâmica de piso de um dos banheiros. Foto: L. E. Borda

Vale dizer, ainda, que, se a lógica planar é algo bastante marcante no desenho desta residência, isso não levou Fernando Graça a excluir a noção moderna relativa à questão do volume. Plano e volume, dentro da lógica do Neoplasticismo, não são termos excludentes, pois se trata, segundo Doesburg, de construir uma volumetria assimétrica, articulada ao programa e não a uma forma a priori. (Doesburg, T.; 1976)

Para efeito desta análise interessa apenas ressaltar, conforme tentamos apontar, que a lógica moderna do plano é um raciocínio bastante presente na composição plástica da residência.

Resta dizer, por fim, que, se a demolição da moradia significou uma grande perda no que tange ao patrimônio arquitetônico de Uberlândia, espera-se, pelo menos, que o resgate iconográfico e os procedimentos de análise possam significar uma contribuição para o entendimento da arquitetura realizada na região e um estímulo para as próximas ações de preservação.

Referências bibliográficas:

BORDA, Luis Eduardo. **O Nexo da Forma. Oscar Niemeyer: Da Arte Moderna ao Debate Contemporâneo.** Tese de Doutorado. São Paulo: Escola de Comunicação e Artes da Usp, 2003.

DOESBURG, Theo van. **Os Dezesete Pontos da Arquitetura Neoplástica.** 1925. In: De Fusco, R. – La Idea de Arquitectura – Historia de la Crítica desde Viollet-Le-Duc a Pécico. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.

FRAMPTON, Kenneth – **De Stijl.** In: Stangos, Nikos (org.) – Conceitos da arte Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.

NÉRET, Gilles. **Henri Matisse. Cut-outs.** Portugal: Benedikt Taschen, 1994.

ROWEL, Margit. **The Planar Dimension: 1912-1932. From Surface to Space.** Guggenheim Museum. 1979.